

MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning - Plano de Gestão de Dados

Version 1

Description

O Plano de Gestão de Dados (PGD) do Projeto [MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning](#) descreve o ciclo de gestão de todos os dados do projeto, desde a sua recolha, processamento, criação e utilização. Tem como objetivo abordar as questões relacionadas com a recolha e tratamento dos dados do projeto, bem como, as questões éticas que possam surgir em determinadas fases do mesmo. Não obstante, a equipa de investigação submeteu um parecer de validação ética sobre as atividades de investigação do MOPLAND à Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Ref.: CE-NOVA_FCSH_2024/78), da Universidade Nova de Lisboa. A partilha, preservação e reutilização de dados é também muito importante para o sucesso do projeto. Neste sentido, o PGD compromete-se a cumprir os princípios FAIR (Findable; Accessible; Interoperable; Reusable).

O projeto é financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), e tem a duração de 18 meses (23 de dezembro 2023 - 22 junho 2025).

O projeto tem como objetivo principal a co-criação de um modelo conceptual de modelação participativa de uso do solo aplicado ao Ordenamento do Território, para promover formas eficazes e impactantes de governança ao serviço do planeamento de uso do solo no contexto português. Espera-se que este modelo conceptual enquadre a modelação participativa no planeamento de uso do solo, o qual decorre da investigação científica e da colaboração de partes interessadas nesta temática.

Os resultados da investigação do MOPLAND, especificamente da modelação espacial participativa, serão incorporados numa aplicação Websig de apoio à decisão.

Funder

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | FCT

Grant

MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning (2023.00110.RESTART)

Researchers

Ricardo M. Gaspar Teixeira (orcid:0009-0003-6855-777X), Raquel Faria de Deus (orcid:0000-0002-9274-2049), Carolina Coelho (orcid:0009-0001-1265-6096)

Organizations

Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais

1. Main Info

Title of DMP: MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning - Plano de Gestão de Dados

Description:

O Plano de Gestão de Dados (PGD) do Projeto [MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning](#) descreve o ciclo de gestão de todos os dados do projeto, desde a sua recolha, processamento, criação e utilização. Tem como objetivo abordar as questões relacionadas com a recolha e tratamento dos dados do projeto, bem como, as questões éticas que possam surgir em determinadas fases do mesmo. Não obstante, a equipa de investigação submeteu um parecer de validação ética sobre as atividades de investigação do MOPLAND à Comissão de Ética da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Ref.: CE-NOVA_FCSH_2024/78), da Universidade Nova de Lisboa. A partilha, preservação e reutilização de dados é também muito importante para o sucesso do projeto. Neste sentido, o PGD compromete-se a cumprir os princípios FAIR (Findable; Accessible; Interoperable; Reusable).

O projeto é financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), e tem a duração de 18 meses (23 de dezembro 2023 - 22 junho 2025).

O projeto tem como objetivo principal a co-criação de um modelo conceptual de modelação participativa de uso do solo aplicado ao Ordenamento do Território, para promover formas eficazes e impactantes de governança ao serviço do planeamento de uso do solo no contexto português. Espera-se que este modelo conceptual enquadre a modelação participativa no planeamento de uso do solo, o qual decorre da investigação científica e da colaboração de partes interessadas nesta temática.

Os resultados da investigação do MOPLAND, especificamente da modelação espacial participativa, serão incorporados numa aplicação Websig de apoio à decisão.

Researchers:

[Ricardo M. Gaspar Teixeira \(orcid:0009-0003-6855-777X\)](#)

[Raquel Faria de Deus \(orcid:0000-0002-9274-2049\)](#)

[Carolina Coelho \(orcid:0009-0001-1265-6096\)](#)

Organizations:

Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais

Contact: Faria de Deus Raquel (r_deus@fcsb.unl.pt)

2. Funding

Funding organizations: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | FCT

Grants: MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning (2023.00110.RESTART)

Project: MOPLAND: A Co-construction Conceptual Model for Participatory Land-Use Modelling in Spatial Planning - Plano de Gestão de Dados

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

4. Templates

Descriptions

MOPLAND - Dados gerais

Serão recolhidos e tratados dados para a co-criação de um modelo conceptual para a modelação participativa de uso do solo aplicada ao Ordenamento do Território. Este é um dos objetivos principais que conduzirá os trabalhos do projeto MOPLAND. Para tal, o projeto seguirá um processo de gestão dos dados de acordo com as orientações do Horizonte 2020, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa (Nova FCSH).

Os resultados do projeto irão derivar de pesquisa científica, nomeadamente, da análise da dinâmica espaço-temporal de uso e ocupação do solo de vários períodos temporais, assim como, das suas projeções para o futuro, de duas áreas de estudo portuguesas. Para o efeito, serão utilizadas várias variáveis espaciais para analisar a dinâmica espaço-

temporal de uso e ocupação do solo, nomeadamente, variáveis relativas às dinâmicas demográficas e socioeconómicas, distância às áreas urbanas, densidade de rede viária e declives.

Outra dimensão fundamental do projeto é o envolvimento de partes interessadas. Através da realização de workshops participativos, a equipa de investigação em colaboração com as partes interessadas irá desenvolver um modelo conceptual para a modelação participativa de uso do solo aplicada ao Ordenamento do Território. As partes interessadas terão a oportunidade de contribuir sobre o método de participação pública mais pertinente para cada etapa do processo de modelação espacial de uso e ocupação do solo. Será ainda desenvolvida uma aplicação WebSIG para apoiar as partes interessadas a visualizar cenários futuros de uso e ocupação do solo.

A equipa de investigação do MOPLAND está, adicionalmente, a promover as seguintes atividades: 1) a exposição “Territórios em Mudança. O caso de Portimão 1947-2047”, a qual pretende fazer o mapeamento das transformações do território de Portimão e, com base nisso, discutir a sustentabilidade necessária para criar progresso para as gerações do futuro; 2) laboratórios interativos de modelação espacial participativa de uso e ocupação do solo, dirigidos a crianças e jovens, do 3.º ciclo do ensino básico, os quais pretendem promover o conhecimento público sobre a investigação a respeito da transformação de uso e ocupação do solo. Assim, as crianças e jovens serão desafiados a pensar sobre o território em que vivem, pensar criticamente sobre os impactos das alterações climáticas no território, e colaborar com o objetivo de idealizar o território do futuro; 3) ainda para este público-alvo, serão desenvolvidas aulas abertas onde os jovens serão desafiados a pensar sobre o conceito de resiliência aplicado às áreas urbanas e rurais, discutindo-o sobre o olhar das várias áreas disciplinares; 4) presença da equipa do MOPLAND na 7.ª edição do programa Cientificamente Provável, uma iniciativa do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, no âmbito da parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, o qual visa contribuir para o enriquecimento dos percursos formativos das crianças do 1.º ciclo do ensino básico, proporcionando-lhes o contacto com investigadores e práticas de investigação académica e científica.

A maioria dos resultados da investigação será disponibilizada em repositórios de dados de acesso aberto (ex. Zenodo), no entanto, em casos que se justifiquem, como, por exemplo, nas atividades dirigidas aos alunos do 1.º e do 3.º ciclo do ensino básico, serão tomadas as devidas medidas relativamente à proteção de dados pessoais.

Template: FCT - Modelo em Português

Type: Dataset

1 INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS

1.1 Que dados existentes serão reutilizados?

1.1.1 Vão ser reutilizados dados neste projeto?

Yes

1.1.2 Que dados irá reutilizar e sob que condições de utilização?

O projeto reutiliza dados, nomeadamente, da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) produzida e disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT), de vários períodos temporais. Serão derivados dados das cartas de uso e ocupação do solo da DGT. Também poderão ser reutilizados dados retirados de artigos prévios da autoria da investigadora principal do projeto - Faria de Deus & Tenedório (2021), Faria de Deus et al. (2021), Faria de Deus et al. (2023). O projeto também irá reutilizar dados relativos às dinâmicas demográficas e socioeconómicas, rede viária e declives obtidos através de fontes de domínio público e da informação oficial e não oficial disponibilizados pelos diversos organismos nacionais, regionais e locais.

1.1.3 Descreva o tipo de dados que serão reutilizados.

Dados em formato vetorial; Dados em formato matricial; Dados em tabela; Dados textuais.

1.1.4 Descreva o formato dos dados que serão reutilizados.

Os dados vetoriais estarão no formato ESRI Shapefile e em bases de dados espaciais em formato ArcGIS Geodatabase e GeoJSON, e os dados raster em formato GeoTIFF ou JPEG2000. As tabelas estarão em formato CSV, XLS)

1.2 Que dados serão gerados?

1.2.1 Vão ser gerados novos dados neste projeto?

Yes

1.2.2 Descreva o tipo de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

Dados em formato vetorial; Dados em formato matricial; Dados em tabela; Dados textuais; Dados de imagem; Dados de vídeo.

1.2.3 Descreva o formato de dados que espera que a sua investigação venha a gerar.

Os dados vetoriais estarão no formato ESRI Shapefile e em bases de dados espaciais em formato ArcGIS Geodatabase e GeoJSON, e os dados raster em formato GeoTIFF ou JPEG2000. As tabelas estarão em formato CSV, XLS). Os dados em imagem estarão em formato jpeg e os dados de vídeo em formato mov e mp4.

1.3 Qual o volume de dados?

1.3.1 Qual é a dimensão de armazenamento para os dados que estima que o seu projeto venha a necessitar, no total?

0 - 10 GB

2 DOCUMENTAÇÃO E METADADOS

2.1 Documentação

2.1.1 Indicar que documentação irá acompanhar os dados.

A maioria dos resultados da investigação será disponibilizada em repositórios de dados de acesso aberto (ex. Zenodo), no entanto, em casos que se justifiquem, como, por exemplo, nas atividades dirigidas aos alunos do 1.º e do 3.º ciclo, serão tomadas as devidas medidas relativamente à proteção de dados pessoais. É utilizada a licença CC BY 4.0 para a partilha dos conjuntos de dados de investigação produzidos. A licença CC BY 4.0 exige a atribuição de crédito por parte dos reutilizadores aos criadores dos dados, possibilitando a sua distribuição e adaptação em qualquer meio ou formato, mesmo para fins comerciais (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt>). Uma eventual impossibilidade de partilha de dados será devidamente fundamentada.

2.2 Metadados

2.2.1 Existem metadados associados aos dados?

Yes

2.2.2 Indicar os metadados que serão fornecidos para ajudar a identificar os dados e auxiliar na pesquisa por parte de outros investigadores.

No âmbito dos workshops participativos, serão registados os metadados da modelação espacial, nomeadamente os valores da parametrização dos modelos, assim como, os resultados das projeções (séries temporais de dados de uso e ocupação do solo) e análise dos dados (por exemplo, análise de trajetórias de transformação de uso e ocupação do solo, análise do ritmo, dimensão da dinâmica espácio-temporal de transformação de uso e ocupação do solo) para apoiar a tomada de decisão.

2.2.4 Por favor identifique o(s) vocabulário(s) de metadados que se aplica(m).

Não se aplica.

3 ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS E METADADOS

3.1 Como é que os dados e os metadados serão armazenados e salvaguardados durante a investigação?

3.1.1 Descrever onde é que os dados e os metadados serão armazenados durante o projeto.

Outro (por favor especificar)

3.1.2 Por favor especifique.

Os dados de investigação serão guardados no repositório de dados da ESRI ARCGIS Online e numa pasta protegida em suporte físico. O computador portátil utilizado tem as seguintes características: HP 16-n0009np, 16 - 1", Radeon RX 6650M, Ryzen 9 6900HX, 32GBm 1TB SSD.

3.1.3 Existe uma política de backup de dados durante o projeto?

Sim

Os dados serão armazenados numa pasta protegida em suporte físico.

3.2 Proteção e segurança de dados sensíveis

3.2.1 Como pretende assegurar a proteção e segurança dos dados sensíveis durante a investigação?

Serão aplicadas medidas de segurança adicionais (por favor especificar)

3.2.2 Por favor especifique.

Foi submetido parecer de validação das atividades de investigação à Comissão de Ética da NOVA FCSH e serão seguidas as recomendações que foram feitas nesse sentido. Caso venham a existir dados sensíveis, será levado a cabo a pseudonimização dos dados, atribuindo um identificador ou pseudónimo a cada indivíduo, e tratados os dados que venham a ser disponibilizados de forma a que não seja possível identificar qualquer indivíduo.

4 DADOS PESSOAIS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE DOS DADOS

4.1 Como irá proceder quanto às questões relativas ao tratamento de dados pessoais, direitos de propriedade intelectual e propriedade dos dados?

4.1.1 Vai processar e/ou armazenar dados pessoais durante o seu projeto?

Yes

4.1.2 Como será assegurado o cumprimento da legislação e da regulamentação (institucional) sobre os dados pessoais?

A partilha dos dados fornecidos pelos participantes terá como finalidade somente a promoção de ciência (em futuras apresentações e/ou trabalhos científicos, ou académicos), comunicação e divulgação dos resultados do projeto. Serão distribuídos os Consentimentos Livres e Informados pelos participantes ou pelos seus representantes legais. No caso do tratamento de dados pessoais dos participantes, as fotografias e vídeos serão tratados por pseudonimização, através da ocultação ou remoção de imagens com rosto e da distorção do áudio de modo a impedir a identificação das vozes. Outros dados recolhidos serão tratados estatisticamente e divulgados de forma agregada. Os dados pessoais recolhidos, antes de serem tratados por pseudonimização, serão armazenados em suporte externo encriptado, protegido por palavra-passe conhecida só pela investigadora e nunca será ligado a dispositivo conectado à Internet. A chave de pseudonimização necessária para a eventual reidentificação será também encriptada e guardada com igual segurança.

4.1.3 Como será gerida a propriedade dos dados e os direitos de propriedade intelectual sobre os dados?

Raquel Faria de Deus (orcid: [0000-0002-9274-2049](https://orcid.org/0000-0002-9274-2049))

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

CF ponto 4.1.4.

5 PARTILHA E PRESERVAÇÃO DOS DADOS A LONGO PRAZO

5.1 Preservação de dados a longo prazo

5.1.1 Como vai selecionar dados para preservação a longo prazo?

Todos os dados resultantes do projeto serão preservados pelo menos durante 10 anos

5.2 Disponibilização de dados para reutilização

5.2.1 Que dados serão disponibilizados para reutilização?

Todos os dados resultantes do projeto serão disponibilizados

5.2.3 Quando os dados estarão disponíveis para reutilização e por quanto tempo os dados estarão disponíveis?

Os dados vão ficar disponíveis assim que o artigo for publicado

Até à publicação dos resultados obtidos.

5.2.4 Em que repositório serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

ZENODO

5.2.5 Por favor confirme se:

- O repositório encontra-se registado no diretório de dados re3data
- O repositório encontra-se agregado no OpenAIRE
- O repositório é certificado

5.2.6 O repositório suporta um sistema de identificadores persistentes?

Sim

DOI

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

5.2.7 Sob que licença serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

CC BY 4.0

5.2.8 Descreva a sua estratégia para disponibilizar as ferramentas e/ou softwares que sejam necessários para o acesso, uso e reutilização dos dados.

Não é necessária nenhuma ferramenta ou software específico para aceder, interpretar e/ou reutilizar os dados. Os dados serão disponibilizados em repositório aberto (ZENODO), respeitando os princípios FAIR.

6 RESPONSABILIDADES E RECURSOS

6.1 Responsabilidades e recursos para a gestão dos dados

6.1.1 Quem (p.ex., função, cargo e/ou instituição) será responsável pela gestão dos dados?

Raquel Faria de Deus (orcid: [0000-0002-9274-2049](https://orcid.org/0000-0002-9274-2049))

CICS.NOVA - Interdisciplinary Centre of Social Sciences, Universidade Nova de Lisboa

A investigadora principal será responsável pela produção de metadados; qualidade dos dados; armazenamento e cópia de segurança; arquivo dos dados e partilha dos dados. A equipa de investigação do MOPLAND será responsável pela implementação do PGD, por assegurar a sua revisão e, se necessário, a sua reavaliação. Serão realizadas atualizações regulares do PGD.

6.1.2 Que recursos (p.ex., financeiros e de tempo) serão dedicados à gestão dos dados e à garantia de que os dados serão FAIR (Findable - Localizáveis, Accessible - Acessíveis, Interoperable - Interoperáveis, Reusable - Reutilizáveis)?

Não serão necessários recursos adicionais para preparar os dados ou para financiar quaisquer encargos associados aos repositórios.

Powered by

